

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНАНТОВ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Отабоев Бобур

Преподаватель кафедры «Уголовного права, криминологии и
противодействию коррупции» Ташкентского государственного
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6205971>

Без сомнения, преступность не возникает сама по себе, в каждом случае что-то порождает и создает надлежащие условия для ее появления. По мнению ряда ученых-криминологов, возникновение преступных деяний связано не только с определенными причинами, но и целым рядом условий, способствующими этому. Как отмечала Н.Ф.Кузнецова, эти причины и условия, порождающие преступность, объединяются родовым понятием «криминогенные детерминанты» Слово детерминант означает «определитель», следовательно, детерминировать — «определять, обуславливать»¹. В.Д.Малков утверждает, под словом детерминанты понимаются конкретные факторы (обстоятельства), которые порождают явление, обуславливают его существование². Мнения и взгляды этих криминологов направляют на конкретные факторы (обстоятельства), порождающие явление и обуславливающие его. Слово «обстоятельства», по мнению А.И.Долговой, служит как объединяющий термин для причин и условий³. Основываясь на представленных определениях, под детерминантами преступности понимаются причины и условия, определяющие преступность и способствующие, обуславливающие ее возникновение. Причинами преступности являются те социально-психологические факторы, от которых непосредственно зависит совершение преступлений, которые воспроизводят преступность и преступления как свое закономерное следствие. Невозможно выделить одной «главной» причины, объединяющая разные формы и виды преступности. Кроме того, нельзя связывать анализ детерминант преступности только с составлением «каталога причин», имеют значение и первичные условия жизнедеятельности людей, при изменении которых и возникает такое явление как преступность. Причины выступают как факторы, которые имеют определяющее воздействие на принятие решения о совершении деяния, появление и развитие мотива и цели, выбор преступных средств, способов и методов для ее достижения. При совершении преступлений причина порождает следствие, условие этому способствует. Однако эти элементы действуют совместно и представляют из себя единую действующую систему. Данная система причин и условий, совместное действие которых вызывает следствия – преступность и преступление, называются криминогенными детерминантами⁴. Если

¹Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. В. В. Лунеева. — 2-е изд., перераб. и доп. С.21.

² Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф.В.Д.Малкова – 4-е изд., переб. и доп. М.ЗАО «Юстицинформ», 2011 – С.56.

³ Криминология: Учебник для вузов / Под ред. Проф А.И.Долговой — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2005. С.103.

⁴ Коррупционные детерминанты в региональном аспекте- Батчаева Аминат Алхазовна // аспирант кафедры теории государства и права СГУ, г. Ставрополь

говорить об условиях, то они представляют из себя такие общественные явления, которые оказывают влияние на формирование и действие причины. Условие само по себе не порождает преступность или преступление, а обуславливает процессы порождения и совершения преступного деяния. Именно от условий, зависит: каким способом преступление будет совершено, каким будет размер и характер причинённого вреда, когда и где будет совершено преступление, также каким будет объект преступного посягательства.

Обстоятельство может выступать как причиной совершения преступления, так и его условием и все это зависит только от конкретной ситуации. Условия, причины могут быть связаны с разными сферами жизнедеятельности человека, к примеру, от идеологии и воспитания, до психологии и экономики в том числе.

Безусловно, одним из существенных аспектов криминологической характеристики коррупционных преступности является выявление причин и условий, которые порождают и обуславливают совершение коррупционных деяний. Коррупция, как отмечалось выше, явление существует еще со времен возникновения первых государства. В каждом государстве существуют определенные льготы, привилегии, которые распределяется между жителями. Этим же распределение обычно занимаются государственные служащие, должностные лица, обладающие полномочиями и действующие по своему усмотрению. Следовательно, иногда появляется заинтересованность этих должностных лиц в решении дела не в пользу государства, а получить какие-то личные выгоды с этого процесса. Коррупция – признак того, что в государственном аппарате что-то не так. Соответственно, представляется целесообразным выявить причины и условия этого явления. Состояние, специфика и динамика коррупции–обусловлены политическими, социальными и экономическими проблемами страны. Во многих государствах на стадии модернизации наблюдается высокий уровень коррупции. При этом каждом государстве эти причины и условия имеют специфический характер. Также важно дифференцировать общие причины и условия, порождающие коррупцию в развитых странах, где уже полным ходом проводится антикоррупционная политика от стран, переживающих переходный период. Ясно что страны находящиеся на стадии модернизации, в первую очередь - переживающие переходный период от централизованной к рыночной экономике, имеют специфические причины и условия, связанные с коррупцией. Можно выделить общие причины и условия, порождающие, коррупцию:

Препятствия связанные с преодоления наследства прежнего режима власти в государстве. К ним можно отнести сложности отхода от закрытости и неподконтрольности власти, которые, несомненно, способствуют процветанию коррупции; Иной фактор – сложности преодоление порядка верховенства власти над экономики, что было характерно тоталитарным режимам с централизованной системой управления экономикой; Экономическая нестабильность, которая характерна развивающимся государствам. К факторам, которые имеется ввиду под нестабильностью можно отнести инфляцию, дефицит четких регулятивных механизмов неуместное присутствие государства в экономике и т.д. В таких случаях

наблюдается случаи поиска выгоды с помощью коррупционных преступлений. Это приводит к расширению зоны теневой экономики, в том числе и сферу коррупции;

Неразвитое и несовершенное законодательство. В процессе модернизации и обновления фундаментальных основ экономики, данный нововведения обгоняет законодательное обеспечение этих процессов в государстве. Экономическая либерализация очень часто сопровождается отсутствием адекватного восприятия со стороны государственных чиновников и недостатками или вообще отсутствием законодательного регулирования новых сфер экономики. Данный фактор является одним из признаков переходного периода и служит одновременно благоприятной почвой для коррупции. Неразвитость законодательства может проявляться и в ненадлежащем качестве законодательных актов, в несовершенстве всей правовой системы, в нечеткости законотворческих процедур⁵. На основании этого порождаются различные виды коррупции: - противоречивостью законодательства и даже отдельных законов, что позволяет должностным лицам создавать себе условия для коррупции; - отсутствием законодательно установленных процедур подготовки и принятия нормативных и иных регулирующих подзаконных актов, что существенно создает возможность для коррупции. Все это усугубляется общим пренебрежением к процедурной строгости;

Низкая эффективность институтов власти. В первую очередь, речь идет об исполнительной власти. Бюрократические структуры очень стойки и хорошо выживают даже при самых сложных для них ситуациях. Притом, чем энергичнее грядущие изменения, тем больше энергии и изобретательности тратит аппарат на собственное сохранение. Следовательно, жизнь в государстве стремительно преобразовывается, а бюрократические институты и управленческий аппарат отстают от этих изменений⁶. Недейственность государственных реформ подтверждается и тем, что после разрушения номенклатурной системы не появилась соответствующая требованиям времени система назначения и продвижения государственных чиновников. В результате этого новая волна служащих в ряде, которых содержится немало лиц, идущих на государственную службу для использования своего служебного положения в целях, противоречащих государственным интересам;

Неэффективное функционирование гражданского общества. Как известно, одним из важных элементов современных демократических государств выступают институты гражданского общества, более того эти государство в состоянии решать свои проблемы только в кооперации с данными институтами. В начальных этапах модернизации государства вследствие нововведений состояние граждан ухудшается, соответственно это вызывает разочарование граждан и подрывает их доверие к власти;

Неукорененность демократических политических традиций. Проникновению коррупции в политику способствуют несформированность политической культуры⁷.

Изучение национальной и зарубежной специальной криминологической литературы дало возможность выделить некоторые группы причин и условий

⁵ <http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum6770/item6782.html>

⁶ Tanzi, V. Corruption around the world : Causes, consequences, scope, and cures. IMF working paper. Washington, D.C., 1998. С.28

⁷

(факторов), детерминирующих коррупцию как свое закономерное следствие. К ним относятся: правовые, идеологические, организационно-управленческие, воспитательные, социально-экономические и другие причины и условия.

К *правовым* факторам, детерминирующим коррупцию можно отнести недостаточное правовое регулирование некоторых сфер деятельности и недостатки в действующих законодательных актах. К примеру, ненадлежащая регламентация служебных полномочий должностных лиц органов государственной власти и управления. В большинстве случаев, законодательная техника на высоком уровне, без коллизий и недостатков, но большинство проблем, возникают именно в правоприменительной практике;

Группа *организационно-управленческих* факторов, детерминирующих коррупцию, включает в себя:

- отсутствие в масштабах страны самостоятельного, максимально независимого специального органа по противодействию коррупции, который бы наряду с другими функциями изучал причины и условия коррупции выработал конкретные меры по ее снижению;

- государственные органы в своей деятельности, акцентируют больше внимания и сил на борьбу с последствиями коррупции, а не на профилактику причин, детерминирующих коррупцию⁸.

Важный аспект социально-психологического климата в обществе, создающая благодатные условия для процветания коррупции, - двойной моральный стандарт. Граждане охотно поддерживает публичное обвинение в коррупции, меры государственного принуждения к коррупционерам, но для решения своих проблем соглашается принимать правила игры, предложенные или навязанные коррупционерами, т.е. коррупция, особенно низовая, является принимаемой «по умолчанию» частью быта⁹. Исходя из вышеотмеченного можно сделать выводы о том, что существует огромное количество причин и условий, порождающих и обуславливающих коррупционные преступления. К ним можно отнести такие, которые свойственны не только нашему государству, но и большинству развивающихся стран, во- первых, они находятся в переходном периоде от централизованной к рыночной экономике. Ведь специфика переходного периода – смешение традиций и культурных стереотипов, свобода практически беспрепятственной конвертации одних форм капитала в другие. Следовательно, некоторые должностные лица рассматривают свою службу как продолжение рынка, а порой даже демократию трактуют как свободу преобразования нормального рынка в рынок коррупционных услуг.

Необходимо отметить, что коррупция, ее масштабы, специфика и динамика – следствие общих политических, социальных и экономических проблем страны. Уровень коррупции всегда высокий в странах, которые находятся на стадии модернизации и это обусловлено рядом причин и условий, и мы выше привели основные детерминанты коррупционных преступлений.

⁸ Борьба с коррупцией в государственных органах Республики Казахстан: учебное пособие / под ред. Е.О. Алауханова. – Алматы: КазАТК, 2008 г.- С. 176.

⁹ Г.С. Гончаренко *КОРРУПЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ, ПОРОЖДАЮЩИЕ ЕЕ* // <https://cyberleninka.ru/article/n/korrupsiya-i-problemy-porozhdayuschie-ee>